

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Ташкентский государственный
экономический университет
Магистрант факультета
экономического безопасности
Муслимов Камолиддин Гияс угли

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности в экономике, описываются понятие, причины возникновения, основные направления, угрозы безопасности и меры по их преодолению.

Abstract: The article considers the issues of ensuring security in the economy, describes the concept, causes of origin, main directions, threats to security and measures of overcoming them.

Ключевые слова: экономика, экономическая деятельность, инновации, экономическая безопасность, коррупция, национальная экономическая система.

Keywords: economics, economic activity, innovations, economic security, corruption, national economic system.

Обеспечение экономической безопасности страны является одним из главных приоритетов для ее устойчивого развития. Для достижения этой цели необходимо проводить анализ как внутренних, так и внешних факторов, которые могут повлиять на экономическую ситуацию страны. Этот анализ помогает выявить уязвимости и возможности, а также разработать стратегии для управления экономическими рисками.

Внутренние факторы играют важную роль в обеспечении экономической безопасности страны.

Во-первых, стабильность макроэкономической ситуации является ключевым элементом для устойчивого экономического развития. Это

включает контроль инфляции, уровень безработицы, управление государственным долгом и общий финансовый баланс. Сильная и устойчивая макроэкономическая среда создает благоприятные условия для привлечения инвестиций, роста производства и создания рабочих мест.

Второй важный внутренний фактор - это качество управления и правопорядка. Четкие и эффективные экономические политики, свобода предпринимательства, отсутствие коррупции и надлежащая защита прав собственности способствуют привлечению инвестиций, развитию бизнес-среды и повышению конкурентоспособности страны. Эффективная система налогообложения и регулирования также играет важную роль в обеспечении стабильности и предсказуемости для бизнеса.

Третий внутренний фактор, который следует учитывать - это уровень развития человеческого капитала. Образование, здравоохранение и навыки трудовой силы являются ключевыми факторами для повышения производительности и инновационности экономики. Инвестиции в образование и развитие человеческого капитала способствуют повышению уровня жизни, сокращению неравенства и созданию условий для устойчивого роста.

Одной из важнейших и основных задач обеспечения экономической безопасности страны является наблюдение за состоянием экономики, своевременное выявление угроз, опасностей в экономических системах. Вместе с тем, в настоящее время, как организационная информационно-технологическая система и институт в цикле государственного управления, подготовка управленческих решений по обеспечению безопасности имеет важное значение. Поэтому необходимо определить систему мониторинга состояния и динамики экономики страны и уровень ее научно-практического, методического обеспечения. Он основан на показателях при оценке ряда показателей и в основном отражается в государственных научных

периодических изданиях, а также в аналитических разработках. Посредством него правительство оценивает свое положение на всех уровнях: краткосрочном (тактическом), среднесрочном, долгосрочном (стратегическом) и приступает к подготовке рациональных управленческих решений.

Фактор, который не регулируется или не контролируется своевременно, негативно влияет на социально-экономические процессы, может представлять угрозу экономической безопасности. Основными угрозами экономической безопасности в макроэкономических условиях являются:

- снижение ВВП и снижение инвестиционной и инновационной активности;
- истощение природных ресурсов, преимущество в экспорте топливно-сырьевых и энергетических компонентов;
- социальное расслоение общества и угасание его духовных ценностей;
- криминализация общественных отношений в экономической деятельности;
- увеличение рисков, связанных с стихийными бедствиями антропогенного характера, ослабление государственного контроля, отсутствие эффективных правовых и экономических механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в хозяйственной деятельности и др.

Причинами возникновения и развития кризисных ситуаций, угрожающих экономической безопасности территории, являются различные внешние и внутренние факторы. Регион не может напрямую влиять на факторы окружающей среды и поэтому должен адаптироваться к ним. Контролируя и воздействуя на внутренние факторы, существует возможность обеспечения безопасности региональной социально-экономической системы.

Ниже представлены внутренние и внешние факторы, указывающие на экономические риски¹.

Внутренние и внешние факторы, представляющие экономические риски:

<p>Внешнеполитические угрозы:</p> <ul style="list-style-type: none">- территориальный сепаратизм;- политические угрозы;- политическая конфронтация с центром.	<p>Внутренние опасности:</p> <ul style="list-style-type: none">- социальные угрозы;- опасности в пище и энергии:
<p>Внешние угрозы:</p> <p><i>Финансы-валюта:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- отток иностранной валюты;- увеличение внешнего долга;- функциональное неиспользование валютных средств;- нарушения в системе расчетов. <p><i>Экономические:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- захват рынка;- потери на внешнем рынке;- рецессия производственных фондов;- криминализация экономики.	<p>Социальные угрозы:</p> <ul style="list-style-type: none">- рост безработицы;- низкий уровень жизни;- повышенная социальная зависимость;- утрата трудоспособности.
<p>Риски в производственном секторе:</p> <ul style="list-style-type: none">- снижение производства;	<p>Опасности в пище и энергии:</p> <ul style="list-style-type: none">- открытость рынка для импорта;

¹ Юрий А. Саликов и другие. Угрозы экономической безопасности. Вестник ВГУИТ. №16 2017, 490 -494 стр

<ul style="list-style-type: none"> - рыночные потери; - утрата основных фондов; - отказ от поддержки предприятий. 	<ul style="list-style-type: none"> - усиление ценового дисбаланса; - снижение выработки энергии; - преобладание импортной продукции.
<p style="text-align: center;">Риски, связанные с ликвидацией инвестиционно-инновационного комплекса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сокращение информационных технологий. 	

Глядя на экономическую безопасность развитых стран, США начали думать о своей экономической безопасности с провозглашением независимости. Экономическая безопасность в США очевидна в его концепциях, основанных на взаимосвязи национальной и международной экономической безопасности, которая включает в себя такие фундаментальные свойства, как приоритизация основных прав человека и потребления, обеспечение того, чтобы права человека были на первом месте, и переоценка роли транснационального сообщества-социальных действий, а также необходимость структурировать негосударственное действие национальной и международной экономической безопасности. На основе этой концепции США определили свои направления экономической безопасности и действуют, не отклоняясь от нее. В Российской Федерации же экономическая безопасность в основном связана с нарушением внутренних факторов, что проявляется в резком сокращении производственной, инвестиционной и инновационной активности, нарушении научно-исследовательского потенциала, стагнации аграрной сферы, упадке платежно-денежной системы, росте государственного долга.

После обретения независимости Узбекистан выбрал уникальный, замечательный путь развития. По своей сути построение свободного гражданского общества, основанного на рыночных отношениях, объясняется мощным общественно-политическим путем создания достойных условий для жизнедеятельности народа. Безопасность национальной экономики обеспечивается также за счет повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке, усиления макроэкономической координации, обеспечения энергетической и продовольственной безопасности страны, совершенствования информационной системы государства и защиты национальной информации.

Даже путем развития конкуренции, удаления с рынка фирм с низкой способностью к открытому и честному пересмотру существующих предприятий можно создать большие возможности для развития национальной экономики, повышения экономического потенциала государства. При этом необходимо создать одинаковые условия для всех предприятий и ввести меры противодействия правилам, нарушающим правила конкуренции. Во всех отраслях, где нет естественных монополий, необходимо проводить демонополизацию и приватизацию и тем самым создавать конкурентную среду. Если через механизм коррупции криминальные элементы воздействуют на чиновников и втягивают их в систему незаконных отношений, криминализованные чиновники получают много денежных средств от других субъектов экономики. Чтобы собрать эти деньги, тот же экономист выставляет счет через налогообложение, тем самым управляя рабочим механизмом. В основном коррупция влияет на экономические отношения, на потенциал государств, в которых происходит экономический рост.

Таким образом, экономическая безопасность, принимая во внимание экономические, политические, военные, научно-технические и социальные

факторы, является экономической безопасностью, при которой рост национальной экономики и социально-экономическая стабильность обеспечиваются независимо от влияния внешних факторов. По определению экономиста Л.Адалкина² экономическая безопасность - это совокупность факторов, обеспечивающих независимость и стабильность, постоянное обновление и совершенствование национальной экономики. Поэтому экономическая безопасность как система включает в себя множество факторов, и на современном этапе инновации, которые играют важную роль в повышении конкурентоспособности национальной экономики стран, обеспечении благосостояния, также являются важной частью экономической безопасности.

В целом, анализ внутренних и внешних факторов позволяет определить уязвимости и возможности экономики страны и принять соответствующие меры для обеспечения ее экономической безопасности.

Внутренние факторы, такие как стабильность макроэкономической ситуации, эффективность системы налогообложения и регулирования, инфраструктурные проблемы и уровень развития человеческого капитала, являются основой для устойчивого экономического развития. Политическая стабильность, отсутствие коррупции, качество управления и уровень правопорядка способствуют привлечению инвестиций и укреплению доверия бизнес-сообщества.

С другой стороны, внешние факторы, такие как глобальные экономические тренды, торговая политика и международные финансовые потоки, могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на экономическую безопасность страны. Например, развивающиеся рынки и возможности для экспорта могут способствовать экономическому росту, в то

² Абалкин Л.И. "Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение// Вопросы экономики. 1994. 24 с

время как международные финансовые кризисы или торговые конфликты могут негативно сказаться на экономике.

Заключение

В заключение, анализ внутренних и внешних факторов позволяет выявить основные риски и возможности для экономической безопасности страны. Это позволяет разработать стратегии и политики, направленные на смягчение рисков и максимизацию возможностей для устойчивого экономического развития.

Список использованной литературы

1. Логинов, Ю.С. (2017). Анализ внутренней и внешней экономической безопасности страны: основные подходы и методы. Вестник Томского государственного университета. Экономика, (40), 191-198.
2. Yusufjanov, T. (2023). PUBLIC PROCUREMENT: A TOOL FOR ECONOMIC SECURITY OR A SOURCE OF THREATS?. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 847-851.
3. Юрий А. Саликов и другие. Угрозы экономической безопасности. Вестник ВГУИТ. №16 2017, 490 -494 стр
4. Yusufjanov, T. (2021). STATE PROCUREMENT IN UZBEKISTAN: CONSULTATIONS AND RECOMMENDATIONS. International journal of Business, Management and Accounting, 1(2).
5. Абалкин Л.И. “Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение// Вопросы экономики. 1994.
6. Yusufjanov, T. (2021). Ensuring The Economic Security Of The Enterprise. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 208-212.